

Список использованных источников

1. Вишнева К.В. Цифровизация некоммерческого сектора / К.В. Вишнева // «Ученые заметки ТОГУ». – Том 10. – № 4. – С. 49-52.
2. Олейникова Ю.А. Вызовы и модели развития бизнеса в условиях прогрессии цифровой экономики / Ю.А. Олейникова // Вопросы инновационной экономики. – 2019. – Том 9. – № 4. – С. 1415-1426.
3. Скокова Ю., Корнеева И., Краснопольская И. и др. Цифровизация некоммерческого сектора: готовность, барьеры и эффекты. 2021. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.fondpotanin.ru/upload/iblock/0a0/%D0%A6%.pdf>
4. J. McKendrick, “The 5 traits of digitally advanced companies,” 2017. [Online], Доступно по ссылке: <https://www.forbes.com>.
5. Информационные технологии в НКО-секторе. Электронный ресурс. Режим доступа https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2015/08/4_2016_IT.pdf
6. Global NGO Technology Report 2018. <http://techreport.ngo/wp-content/uploads/2018-Tech-Report-English.pdf>.
7. Жохова В.В. Социальное предпринимательство: сущность и понятие / В.В. Жохова // Известия ДВФУ. Экономика и управление. – № 1. – 2015. – С. 85-95.
8. Ганберов Д. Правовой статус и особенности общественных объединений / Д. Ганберов // Публічне право. – 2018. – № 3 (31). – С. 204-210.

УДК 339.138

DOI

ПРОЦЕСС КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ RF-СЕГМЕНТАЦИИ

РВАЧЁВА И.М.,

канд. экон. наук, доцент

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени

Михаила Туган-Барановского»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье раскрыта сущность лояльности потребителей как ключевой составляющей оценки степени клиентоориентированности предприятий, предложен процесс комплексной оценки лояльности потребителей, обоснован методический подход к оценке лояльности потребителей на основе NPS-анализа.

Ключевые слова: лояльность потребителей, клиентоориентированность предприятия, сегментация, RFM-анализ, RF-сегментации

THE PROCESS OF COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF CUSTOM LOYALTY USING RF SEGMENTATION

RVACHOVA I.M.,
candidate of economic sciences, associate professor
SO PHE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article reveals the essence of consumer loyalty as a key component of assessing the degree of customer orientation of enterprises, proposes a process for a comprehensive assessment of consumer loyalty, substantiates a methodological approach to assessing consumer loyalty based on NPS analysis.

Keywords: *customer loyalty, customer orientation of the enterprise, segmentation, RFM analysis, RF segmentation.*

Актуальность. В современной бизнес-среде лояльность потребителей – это наиважнейший стратегический актив предприятия, определяющий фактор обеспечения его конкурентоспособности. Показатель лояльности потребителей является ключевой метрикой оценки степени клиентоориентированности предприятия.

Анализ исследований и публикаций. Решению проблемы оценки лояльности потребителей посвящены множество работ, как зарубежных, так и отечественных учёных, таких как: Д. Аакер [1], Э.И. Бонд, Э. Блейк [3], М.А. Добровыдова [3], Р. Оливер [4], Ф. Райхельд [5], А.В. Цысарь [6] и др.

М. Стоун, Э.И. Бонд, Э. Блэйк в своей работе [2] указывают, что оценку лояльности потребителей целесообразно осуществлять на основе комплексного анализа факторов, таких, как: частота осуществления транзакций, время осуществления последней транзакции, сумма денег, которая израсходована потребителем,

категория товаров и услуг предприятия, которыми пользуется потребитель. Другая точка зрения на эту проблему присуща Д. Аакеру [1], который предлагает несколько способов измерения лояльности потребителей, среди которых: наблюдение за моделями покупательского поведения, учет расходов на переключение, оценка уровня удовлетворенности потребителей, выявление отношения к бренду, оценка меры благосклонности потребителей.

Еще одним методом измерения лояльности на основе комплексного подхода можно считать конверсионную модель (Conversion Model TM), предложенную Дж. Хофмейером, Б. Райсом [7], в которой осуществляется измерение таких параметров: вовлеченность, удовлетворенность, отношение потребителя к альтернативным предложениям, интенсивность амбивалентности (наличие двух противоречивых ощущений, желаний).

Изложение основного материала исследования. Заслуживает внимания методический подход оценки лояльности с помощью RFM-анализа, предложенный Келли Лоренц [8]. Основу этого подхода составляют параметры, по которым формируются группы потребителей:

- recency (новизна) – время с момента последней покупки;
- frequency (частота или количество) – количество покупок, осуществленных потребителем на протяжении определенного промежутка времени (неделя, месяц, квартал, год и др.);
- monetary (средства) – сумма средств, которая была израсходована потребителем на протяжении определенного промежутка времени.

Следует отметить, что на практике параметр «Monetary» редко используют, поскольку он сильно коррелирует с параметром «Frequency», и есть определенные трудности со сбором необходимой информации по этому параметру. В последнее время значительное распространение приобретает метод оценки лояльности на основе NPS-анализа, основателем которого считается Ф. Райхельд [9]. Согласно этому методу коэффициент лояльности потребителей определяется на основе одного вопроса к потребителям относительно их готовности рекомендовать предприятие знакомым.

Понимая в основном логику процесса анализа лояльности, которая содержится в данных подходах, считаем, что оценить лояльность потребителей можно на основе комплексного, поэтапного подхода (рис.1).

Рис. 1. Процесс комплексной оценки лояльности потребителей, которая рекомендуется

На первом этапе оценки лояльности потребителей исследуемых предприятий нами была проведена RF-сегментация, что позволило определить 55 групп потребителей, которые формируют три сегментные зоны (привлеченные пассивные потребители, привлеченные активные потребители, якорные потребители) в зависимости от двух критериев активности потребителей: количество покупок и частота осуществления покупок (рис.2).

«Якорные потребители» – это потребители, которые часто покупают товары в конкретном предприятии и, к тому же, последнюю покупку осуществили недавно. При этом, определяя эту сегментную зону, мы исходили из того, что наилучшим индикатором лояльности считается готовность потребителя к рекомендации предприятия другим потребителям. Поэтому якорными выступили те потребители, которые подтвердили свою готовность к обязательной рекомендации исследуемых предприятий.

Рис. 2. Матричная модель RF-сегментации

В сегментную зону «Привлеченные активные потребители» вошли такие потребители, которые часто посещают предприятия, однако не всегда покупают товары, или которые активно покупают товары предприятия, однако последнюю покупку осуществили уже давно.

Потребители, которые редко покупают товары и уже давно не посещали исследуемые предприятия, формируют сегментную зону согласно RF-сегментации «Привлеченные пассивные потребители»

Результаты RF-сегментации потребителей исследуемых

предприятий позволили сделать вывод о том, что на предприятиях всех форматов наибольшей является зона привлечённых активных потребителей (количество потребителей этой зоны варьируется от 46,8% до 55,3%). На следующем этапе исследования были определены факторы, которые существенно влияют на повышение лояльности потребителей. При этом оценивались такие группы факторов:

1. Рациональность выбора (высокая активность ATL-коммуникаций (реклама в СМИ, наружная реклама), стабильность ассортимента, соотношение цены и качества, использование прогрессивных методов сбыта, совершенный мерчандайзинг).

2. Персонафицированность (компетентность персонала, эмпатия персонала (понимание эмоционального состояния потребителя с помощью сопереживания), качественное индивидуализированное обслуживание (обращение по имени, приветствие с днем рождения и т.д.), дифференциация и гибкость комплекса маркетинга).

3. Конкурентоспособность предложения (высокое качество товаров, маркетинговая инновационная активность, высокий имидж предприятия).

4. Интерактивность взаимосвязи (качественная обратная связь, привлекательные программы лояльности, высокое качество обслуживания, высокая активность BTL-коммуникаций (PR, презентации, семплинги, промоакции).

Выводы. Завершать процесс анализа лояльности потребителей, в соответствии с предложенной моделью, целесообразно расчётом чистого коэффициента лояльности – индекса NPS (Net Promoter Score). Последний, как известно, рассчитывается как разница между процентным соотношением «промоутеров» и «критиков». В соответствии с предложенной моделью исследования лояльности потребителей, в ходе RF-сегментации были определены сегменты потребителей: якорные потребители, которые демонстрируют поведенческую лояльность к предприятию и готовы рекомендовать его своим знакомым, то есть выступают в роли «промоутеров» предприятия; привлечённые пассивные потребители, которые удовлетворены предприятием и не будут его рекомендовать, то есть являются «критиками».

Таким образом, индекс NPS целесообразно рассчитывать по формуле:

$$I_{NPS} = \%C_{\text{як}} - \%C_{\text{зп}}, (1)$$

где

$C_{\text{як}}$ – якорные потребители, %;

$C_{\text{зп}}$ – привлеченные пассивные потребители, %.

Чем выше доля якорных и, соответственно, чем ниже доля привлечённых пассивных потребителей, тем выше индекс лояльности на предприятии.

Список использованных источников

1. Aaker D.A. Managing Brand Equity / D.A. Aaker // The Free Press. – 1991. Aaker D.A. (1991), “Managing Brand Equity”, The Free Press.

2. Hofmeyr J. Commitment-Led Marketing / J. Hofmeyr. – John Wiley Rice and Sons, 2000. – P. 85. Hofmeyr, J. (2000), “Commitment-Led Marketing”, John Wiley Rice and Sons, p. 85.

3. Стоун М. Прямой и интерактивный маркетинг / М. Стоун, Э. Бонд, Э. Блейк; пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 313 с. Stone M., Bond E. and Blake E. (2005)

4. Добровыдова М.А. Эффективные технологии повышения лояльности потребителей / М.А. Добровыдова // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2003. – № 3. – С. 48-53. Dobrovidova M.A. (2003), “Effective technologies of consumer loyalty increase”, Marketing i marketingovyye issledovaniya, no. 3, pp. 48-53.

5. Oliver Richard L. Whence Consumer Loyalty? / Oliver Richard L. // Journal of Marketing. – 1999. – Special Issue. – No. 63 (October). – P. 33.

6. Райхельд Ф.Ф. Эффект лояльности: движущие силы экономического роста, прибыли и непреходящей ценности / Ф.Ф. Райхельд; пер. с англ. – М.: Вильямс, 2005. – 384 с. Reichheld F.F. (2005), Effekt loylnosti: dvizhushchiye sily ekonomicheskogo rosta, pribyli i neprekhodiashchey tsennosti [Loyalty effect: the driving force behieconomic growth, margins and enduring value], Translated from engl., Vilyams, Moscow, Russia.

7. Цысарь А.В. Лояльность покупателей: основные определения, методы измерения, способы управления / А.В. Цысарь // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2002. – № 5. – С. 55-61. Tsysar A.V.

8. Hofmeyr J. Commitment-Led Marketing / J. Hofmeyr. – John Wiley Rice and Sons, 2000. – P. 85, 22.

9. Lorenz K. RFM Segmentation and Analysis. – Part 1, 2, 3. – Bronto [Electronic resource]. – Available at: <[http://www. rfm-segmentation-and-analysis-p](http://www.rfm-segmentation-and-analysis-p)>. Lorenz K. RFM Segmentation and Analysis, Part 1, 2, 3, Bronto, available at: [www. rfm-segmentation-and-analysis-p](http://www.rfm-segmentation-and-analysis-p).

10. Reichheld F.F. One Number You Need to Grow / F.F. Reichheld // Harvard Business Review. – 2003. – Vol. 81, no. 12 (December). – P. 46-54. Reichheld F.F. (2003), “One Number You Need to Grow”, Harvard Business Review, Vol. 81, no. 12 (December), pp. 46-54.

УДК 659.11:339.138

DOI

ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ГОНЧАРОВ В.Н.,

д-р экон. наук, профессор

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,**

г. Луганск, Луганская Народная Республика

КУРИПЧЕНКО Е.В.,

канд. экон. наук, доцент

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,**

г. Луганск, Луганская Народная Республика

В статье конкретизированы особенности вирусного маркетинга как технологии рекламных коммуникаций. Раскрыта сущность вирусного маркетинга; обозначена его цель; охарактеризованы ключевые преимущества и недостатки; определены основные принципы вирусного маркетинга, от которых зависит успешность рекламной кампании; представлены наиболее используемые инструменты; рассмотрены ключевые этапы вирусной рекламной кампании; определены его основные виды. В результате исследования доказано, что в современных условиях вирусный маркетинг является одним из эффективных методов Интернет-маркетинга.

***Ключевые слова:** вирусный маркетинг, Интернет-маркетинг, рекламные коммуникации, контент, целевая аудитория.*